

Solstice d'été - Fête de la Saint-Jean

Nyári napforduló - Szent János szabadkőművesek ünnepe

SEBÖK Ferenc, 2018

PhD in educational psychology & Anthropology

Tables des matières

- 1.Objectif poursuivi par l'article
- 2.Éléments d'histoire, tradition, symbolisme et Jean le Baptiste
- 3.Symbolisme de la lumière pour les chrétiens et les francs-maçons
- 4.Importance de la Fête de la Saint-Jean en Franc-Maçonnerie
- 5.Bibliographie

1.Objectif poursuivi par l'article

L'objectif de cet article est de faire découvrir la Fête solsticiale d'été chez les francs-maçons. Pour ce faire, j'ai parcouru deux rituels maçonniques : le rituel du rite Moderne belge de la Respectable Loge « Les Sept Piliers, 38, à l'Orient de Liège », GLRB, et le rituel du rite écossais ancien et accepté, de la respectable Loge « François-Charles de Velbrück, 16, Orient de Liège », GLRB.

Pour arriver à cet objectif, je dois, préalablement, rappeler des éléments d'histoire, de la tradition païenne et chrétienne et du symbolisme de la fête solsticiale d'été. Le personnage clef est Jean le Baptiste.

Ce travail tente de mettre en lumière l'importance de la Fête solsticiale, la Saint Saint-Jean d'été et son symbolisme pour les chrétiens et, plus particulièrement, pour les francs-maçons.

2.Éléments d'histoire, tradition, symbolisme et Jean le Baptiste

La Fête solsticiale a des origines païennes et plus tard, chrétiennes, avec l'avènement du christianisme. Célébrer le solstice d'été est une tradition immémorable. Encore au Moyen Âge, on allumait des feux pour récupérer les cendres, car les gens croyaient que les cendres pouvaient protéger les récoltes et protéger des orages.

Le 24 juin coïncide avec le solstice d'été. C'est le moment où les jours sont les plus longs. Cette période était l'occasion de mettre en évidence certaines croyances et symboles. En ce qui concerne la culture païenne, la fête célébrait la fertilité, la lumière retrouvée dans son

apothéose ; on célébrait aussi la forte renaissance de la nature. L'atmosphère était joyeuse et des feux étaient allumés comme symbole du retour de la lumière. Il existait aussi des croyances, comme la lumière capable de chasser les esprits malfaisants.

Les traditions se sont tissées autour du solstice d'été, avec le symbolisme de la purification grâce au feu. Les gens dansaient, chantaient. Des rituels païens de purification étaient vécus par le groupe social, permettant de renforcer les liens sociaux et augmenter un état d'esprit positif tourné vers la fête à partager dans la communauté.

Le christianisme a repris beaucoup de fêtes païennes comme la Noël avec son sapin et bien sûr la fête solsticiale d'été. La raison est sans doute parce que pour se répandre le christianisme devait rendre ce christianisme paraissant abstrait pour le peuple plus compréhensible, plus concret en s'accommodant des traditions existantes, en assimilant certaines fêtes populaires.

L'Église catholique, de son côté, transforma la fête païenne en célébration religieuse en choisissant le 24 juin (jour de la Saint-Jean-Baptiste) pour les offices. Afin de pouvoir faire accepter la version chrétienne de la Fête de la Saint-Jean, l'église autorisa les liesses populaires et les feux de la fête païenne.

Ainsi, avec un christianisme prosélyte, l'assimilation partielle des traditions païennes, la Saint Jean a commencé à marquer l'esprit des gens. Le christianisme a associé la Fête solsticiale à Jean le Baptiste. L'Évangile de Luc nous apprend que Jean le Baptiste est né six mois avant Jésus. Cela a conduit à établir cette fête en relation avec la naissance du précurseur de Jésus, le Christ pour les chrétiens.

Selon les évangiles du Nouveau Testament, Jean le Baptiste, un ascète qui était le fils de Zacharie et d'Élisabeth. Cette dernière était la cousine de Marie, mère de Jésus. Il a joué un rôle essentiel dans l'annonce de la venue de Jésus. Il a prêché dans le désert, il a baptisé des gens dans le fleuve Jourdain en signe de repentance. Il a même baptisé Jésus et a préparé le chemin pour le Messie, d'où l'importance du personnage dans l'Église chrétienne.

Selon les Évangiles, il vivait de manière très simple, se nourrissant de miel sauvage et de sauterelles et vivait comme un ascète, comme vivaient les esséniens. Cependant Jean le Baptiste prêchait dans des lieux publics, ce qui contrastait avec le mode de vie très isolé des esséniens, d'où la difficulté de trancher pour savoir s'il faisait partie ou non des esséniens.

Il a beaucoup critiqué le pouvoir religieux en place, ainsi que les autorités politiques, ce qui a conduit à son exécution par Hérode Antipas.

Ce sont les Manuscrits de la mer Morte découverts près de Qumrân qui ont révélé les croyances messianiques des esséniens, notamment dans des textes concernant le "Règlement de la communauté" et le "Livre des guerres des fils de lumière".

Voici une représentation des feux de la Saint Jean d'été populaire, avec, en arrière-fond une construction religieuse chrétienne.

<https://www.france-pittoresque.com/spip.php?article13909>

3.Symbolisme de la lumière pour les chrétiens et les francs-maçons

Pour les chrétiens, la Saint Jean d'été est souvent associé à des thèmes de lumière, mais aussi de connaissance. Lumière et connaissance, symbole de la mission Jean le Baptiste, faisant

probablement partie des esséniens, préparant le chemin pour Jésus. La symbolique de la lumière des païens s'est transmutée, pour les chrétiens, en lumière du monde représenté par le Christ. Les feux de joie allumés lors de cette fête ont été gardés, mais le Christ était devenu le symbole de cette lumière.

Il faut rappeler que « Jean » vient de l'hébreu ancien "Yeho annan" voulant dire « celui qui fait naître, celui qui donne la lumière ». Jean le Baptiste a donné la lumière par le baptême ; il fait renaître. L'homme devient donc « éclairé par la lumière ». Par le baptême, Jean le Baptiste transforme l'homme par la lumière reçue par la nouvelle naissance, credo des baptistes également. Jean le Baptiste, par son action en baptisant Jésus montre la voie vers la lumière et a la mission de préparer Jésus dans sa mission messianique.

Pour les francs-maçons également, les deux Jean sont essentiels : Jean l'évangéliste pour le solstice d'hiver et Jean le Baptiste pour le solstice d'été. Ces fêtes, hautement remplies de symbolisme, ont donné le caractère « johanniste » des Loges. C'est pour cela que dans le rituel, on peut lire ce qui suit :

« D'où venez-vous ?... De la Loge de Saint-Jean » (rite écossais ancien et accepté)

Les deux Jean sont également liés symboliquement à Janus de la mythologie romaine, qui signifie « Dieu des portes ». Janus représente la transition, le commencement et la fin du cycle. Il s'agit d'un passage, comme les solstices. Janus a deux visages, l'un est tourné vers le passé et l'autre tourné vers le futur. Janus a la particularité d'être une divinité typiquement romaine, sans équivalent dans la religion grecque.

4.Importance de la Fête de la Saint-Jean en Franc-Maçonnerie

La Franc-maçonnerie célèbre la Saint-Jean d'Hiver et la Saint-Jean d'été. Les deux Saint-Jean sont associés à ces fêtes solsticiales : Saint-Jean l'évangéliste pour l'hiver, le 21 décembre et Saint-Jean le Baptiste, pour l'été, le 21 juin. Les deux Saint-Jean sont souvent représentés par un double visage. Voici une image représentant « Janus » (d'après une monnaie romaine).

Janus (d'après une monnaie romaine).

Sans le symbolisme romain, Janus est le dieu des portes (de janua, en latin). Janus car il gardait les portes du ciel et du domaine des Dieux ; ainsi Janus est liée aux fêtes solsticiales.

Le moment de la Saint Jean d'été est associé à la porte des Hommes, celle qui donne accès aux « petits mystères » (en opposition à la porte des dieux qui ouvre sur les grands mystères au moment de la Saint Jean d'hiver). Cette porte ouvre la voie à l'état proprement humain.

La date fixée dans les loges pour la Saint Jean d'été peut varier dans certaines loges, même si la date est le 21 juin.

La Saint-Jean d'été est une fête célébrée comme un moment de réflexion sur la lumière et la connaissance (deux éléments existant chez les chrétiens). Pour matérialiser cette fête solsticiale, les francs-maçons vont utiliser un rituel spécifique. Ce rituel peut varier d'une loge à une autre, mais l'essentiel du message et de la symbolique sont identiques. Comme pour la fête païenne, comme pour les chrétiens, la fête solsticiale des francs-maçons permet aussi l'idée de partage entre les Frères, renforçant les liens qui les unissent.

Nous pouvons donc affirmer que la Fête de Saint-Jean d'été des francs-maçons a une origine chrétienne, qui, elle-même, a assimilé et accommodé une fête païenne. En effet, les francs-maçons célèbrent aussi la lumière, la connaissance et la nature. Grâce à cette fête, en Franc-maçonnerie, une dimension apparaît comme étant une pierre angulaire : la célébration de la Fraternité.

Pour les francs-maçons, « la lumière » évoquée durant la fête de la Saint-Jean d'été donne une opportunité aux maçons de réfléchir sur leur cheminement personnel et spirituel. Le rituel maçonnique de la Saint-Jean crée dans l'esprit du maçon une réflexion sur les valeurs maçonniques et les devoirs maçonniques. Sans introspection, sans « VITRIOL », il n'est pas possible pour le franc-maçon de « vaincre ses passions et de faire des progrès en Franc-maçonnerie », comme nous l'apprend le rituel du premier degré d'apprenti.

Le symbolisme de purification se manifeste également dans le rituel maçonnique. La « recherche de la lumière » donne également au franc-maçon la possibilité de réfléchir sur l'engagement, les serments maçonniques, car un nouveau cycle commence où le jour est le plus long. Les serments prêtés en Franc-maçonnerie sont rappelés, comme s'il s'agissait également de cycles nouveaux (augmentations de salaire, pour passer d'apprenti à compagnon et de compagnon à maître). Tout donc est, en quelque sorte, un éternel recommencement.

La recherche de la lumière chez le franc-maçon représente en définitive une quête de lumière, la recherche de la vérité... même s'il s'agit d'une inaccessible étoile.

La fête solsticiale célèbre aussi la nature dans le sens où l'homme fait partie de l'univers macrocosmique et microcosmique. La fête est donc un rappel de la nature avec ses cycles de la vie. Cette célébration souligne l'harmonie entre l'homme et l'Univers.

Pour le franc-maçon, le rituel de purification symbolise non seulement « VITRIOL », mais symbolise aussi une nouvelle étape dans le cheminement maçonnique.

VITRIOL se dit de la façon suivante en latin : «Visita Interiora Terrae Rectificando Invenies Ocultam Lapidem » (Visite l'intérieur de la Terre et en rectifiant, tu trouveras la Pierre cachée).

Rappelons que lors de son initiation, avant d'être reçu dans le Temple maçonnique, le profane doit passer dans le « Cabinet de Réflexion » où il lira « VITRIOL ». Son passage par le Cabinet de Réflexion représente l'élément « TERRE » parmi les quatre éléments (Terre, Air, Eau, Feu). Ce sont des épreuves qu'il devra subir au travers de ses « voyages maçonniques », avant de « recevoir la Lumière ».

Pour ce qui concerne le déroulement de la Fête de la Saint-Jean d'été, à l'Ouverture de la loge, le rituel prévoit une invocation de la Lumière, un discours et des réflexions auxquels participent plusieurs Frères de manière rituelle. Dans certaines loges, on peut procéder à une « Cérémonie de Baptême » qui est symbolique.

La « célébration de la nature » est un moment essentiel riche de signification. La Saint-Jean d'été qui coïncide avec le solstice d'été favorise les réflexions sur la nature et les cycles de la vie dans un Univers qui dépasse notre compréhension.

Enfin, il y a une expression profonde de la Fraternité, notamment par des « santés » (toasts) faites durant les agapes fraternelles.

La cérémonie se termine par une clôture de la loge, avec des souhaits de prospérité pour tous les membres, ainsi qu'une invocation de la lumière permettant de progresser dans « l'Art royal ». De ce fait, la lumière recherchée doit permettre une illumination intérieure, grâce à une élévation spirituelle.

L'allumage des feux par les Frères ainsi que la transmission du feu symbolisent l'élévation de la conscience et la transmission de la lumière.

La fermeture des « travaux de la loge » se fait souvent avec une prière, étant un souhait profond « Que cette Lumière permette aux Frères de poursuivre leur chemin initiatique ».

Bibliographie

<https://www.france-pittoresque.com/spip.php?article13909>

<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k58359168/f26.image.r=Ouessant.langFR>

<https://visitmonterosa.com/fr/evenements/fete-patronale-de-saint-jean-22409>

https://www.academia.edu/22294824/Les_manuscrits_de_la_mer_morte_Aim%C3%A9_FU_CHS_IRMA

<https://archive.org/details/WISEABEGGCOOKMs.de.la.mer.Morte/page/n5/mode/2up>

Wise Abegg Cook, Les manuscrits de la mer Morte, 2003-01-01

<https://www.theatredesorigines.fr/images/sampled/2014/01/01/fete-de-la-saint-jean.pdf>

Guenon, René, 1962 , Symboles de la Science sacrée, Éditions Gallimard 1962 (chapitre 38, à propos des Deux Saint-Jean).

Károli Gáspár, Szent írás, új Testamentum.

Pelt, Jean-Marie, 1988, Fleurs, fêtes et saisons - Chapitre sur les feux et herbes de la Saint-Jean Éditions Fayard.

Pozarnik, Alain, 2014, De la Porte des Hommes à la porte des dieux, Cérémonie solsticiale de la Saint Jean d'été , DERVY Editions.

Segond, Louis, La Sainte Bible, Nouvelle version Segond révisée, première édition, 1978.

Rituel du rite moderne belge, RL° la Lumière des Ardennes, GLRB

Rituel du rite moderne belge, RL° Les Sept Piliers, GLRB

Rituel du rite écossais ancien et accepté, RL° François-Charles de Velbrück, GLRB

Rituel du rite écossais ancien et accepté, RL° Les Vrais amis, GLRB

Pages suivantes, la version hongroise

A következő oldalakon található magyar változat

Nyári napforduló - Szent János szabadkőművesek ünnepe

SEBÖK Ferenc, 2018

PhD in Edu psychology & in Anthropology

Tartalomjegyzék

- 1 A cikk célja
- 2 Történelem, hagyomány, szimbolika és Keresztelő János
- 3 A fény szimbolikája a keresztények és a szabadkőművesek számára
- 4 Szent János ünnepének jelentősége a szabadkőművességben
- 5 Bibliográfia

1 A cikk célja

E cikk célja, hogy megismertessük a nyári napforduló ünnepet a szabadkőművesek körében. Ehhez két szabadkőműves rituálét vizsgáltam meg: a "Les Sept Piliers, 38, à l'Orient de Liège", Tiszteletreméltó Páholy Modern Belga Rítusának rituáléját, BRNP, valamint a "François-Charles de Velbrück, 16, Orient de Liège", Tiszteletreméltó Páholy Ősi és Elfogadott Skót Rítusának rituáléját, BRNP.

E cél eléréséhez először is fel kell idéznem néhány történelmi elemet : a pogány és keresztény hagyományt, valamint a nyári napforduló ünnepének szimbolikáját. A kulcsfigura Keresztelő János.

Ez a munka arra tesz kísérletet, hogy megvilágítsa Szent János nyári napszentelő ünnepének jelentőségét és szimbolikáját a keresztények és különösen a szabadkőművesek számára.

2 Történelem, hagyomány, szimbolika és Keresztelő János

A napforduló ünnepe pogány eredetű, majd a kereszténység megjelenésével keresztény eredetű. A nyári napforduló ünneplése időtlen hagyomány. Már a középkorban is gyűjtöttek tüzet, hogy összegyűjtsék a hamut, mert az emberek úgy hitték, hogy a hamu megvédi a termést és elűzi a viharokat.

Június 24-e egybeesik a nyári napfordulóval. Ekkor a leghosszabbak a nappalok. Ez az időszak alkalmat adott arra, hogy bizonyos hiedelmeket és szimbólumokat kiemeljenek. Ami a pogány kultúrát illeti, az ünnep a termékenységet, a fény visszatérését ünnepelte a apoteózisában, és a természet erős újjászületését. A hangulat vidám volt, és a fény

visszatérésének jelképeként máglyákat gyűjtöttek. Voltak hiedelmek is, például a fénynek az a képessége, hogy elűzi a gonosz szellemeket.

A hagyományok a nyári napforduló köré szövődtek, a tűz általi megtisztulás szimbolikájával. Az emberek táncoltak és énekeltek. A pogány tisztulási rituálékat a társadalmi csoport gyakorolta, amelyek segítettek a társadalmi kötelek megerősítésében és a pozitív lelkiállapot növelésében, amely a közösségben megosztható ünnepekre összpontosított.

A kereszténység számos pogány ünnepet vett át, például a karácsonyt a karácsonyfával és természetesen a nyári napforduló ünnepét. Ennek oka kétségtelenül az, hogy a kereszténységnek a terjedés érdekében az emberek számára érthetőbbé, konkrétabbá kellett tennie az elvontnak tűnő kereszténységet azáltal, hogy alkalmazkodott a meglévő hagyományokhoz és magáévá tett bizonyos népi ünnepeket.

A katolikus egyház a maga részéről a pogány ünnepet vallási ünneppé alakította át azzal, hogy június 24-ét (Keresztelő Szent János napját) választotta a szertartások helyszínéül. Ennek érdekében, hogy a Szentivánéj keresztény változatát elfogadtassa, az egyház engedélyezte a pogány ünnep népünnepélyeit és máglyáit.

Így a kereszténység térhódításával és a pogány hagyományok részleges elsajátításával Szent János napja kezdett nyomot hagyni az emberek tudatában. A kereszténység Keresztelő Jánoshoz kötötte a napszentelő ünnepet. Lukács evangéliuma szerint Keresztelő János hat hónappal Jézus előtt született. Ez vezetett oda, hogy a keresztények számára az ünnep Jézus előfutárának, Krisztusnak a születéséhez kapcsolódott.

Az újszövetségi evangéliumok szerint Keresztelő János, egy aszkéta, Zakariás és Erzsébet fia volt. Erzsébet Mária, Jézus anyjának unokatestvére volt. Lényeges szerepet játszott Jézus eljövételének bejelentésében. Prédikált a pusztában, és a bűnbánat jeleként megkeresztelte az embereket a Jordán folyóban. Még Jézust is megkeresztelte, és előkészítette az utat a Messiás számára, ezért olyan fontos ez az alak a keresztény egyházban.

Az evangéliumok szerint nagyon egyszerű életet élt, vadmézet és sáskákat evett, és az esszénusokhoz hasonlóan aszkétaként élt. Keresztelő János azonban nyilvános helyeken prédikált, ami ellentétben állt az esszénusok nagyon elszigetelt életmódjával, így nehéz eldönteni, hogy az esszénusok közé tartozott-e vagy sem.

A vallási hatalommal és a politikai hatalommal szemben is rendkívül kritikusan nyilatkozott, ami Heródes Antipász általi kivégzéséhez vezetett.

A Qumrán közelében felfedezett holt-tengeri tekercsek voltak azok, amelyek felfedték az esszénusok messianisztikus hitét, különösen a "Közösség szabályaira" és a "Fény fiainak hadikönyvére" vonatkozó szövegekben.

Itt a népszerű nyári Szent János-napi máglyák ábrázolása látható, a háttérben egy keresztény egyházi épülettel. <https://www.france-pittoresque.com/spip.php?article13909>

3 A fény szimbolikája a keresztények és a szabadkőművesek számára

A keresztények számára Szent János napja gyakran a fény és a tudás témájához kapcsolódik. A fény és a tudás, Keresztelő János küldetésének szimbólumai, aki valószínűleg az esszénusok tagja volt, és előkészítette az utat Jézus számára. A pogányok fényének szimbolikája a keresztények számára átváltozott a világ Krisztus által képviselt világosságává. Az ezen az ünnepen meggyújtott máglyákat megtartották, de Krisztus ennek a fénynek a szimbólumává vált.

Emlékeznünk kell arra, hogy a "János" szó az ősi héber "Yeho annan" szóból származik, ami azt jelenti, hogy "aki szül, aki világosságot ad". Keresztelő János a keresztség által világosságot adott; ő hozza el az újjászületést. Az ember így "megvilágosodik a fény által". Keresztelő János a keresztség által átalakította az embert az újjászületés által kapott fény által, ami a baptisták hitvallása is. Keresztelő János a Jézus megkeresztelésével végzett cselekedetével utat mutat a világosság felé, és az a küldetése, hogy felkészítse Jézust messiási küldetésére.

A szabadkőművesek számára a két János szintén alapvető fontosságú: János az evangélista a téli napfordulóra és Keresztelő János a nyári napfordulóra. Ezek az ünnepek rendkívül szimbolikusak, és a páholyoknak "johannista" jelleget adtak. Ezért a rituálé a következőképpen hangzik:

"Honnan jöttél? A Szent János páholyból!" (Ősi és Elfogadott Skót Rítus)

A két János szimbolikusán is kapcsolódik a római mitológiából ismert Janushoz, ami a Következőt jelenti : "a kapuk istene". Janus az átmenetet, a ciklus kezdetét és végét jelképezi. Ez egy átmenet, akárcsak a napfordulók. Janusnak két arca van, az egyik a múlt, a másik a jövő felé fordul. Janus tipikusan római istenség, a görög vallásban nincs megfelelője.

4 Szent János ünnepének jelentősége a szabadkőművességben

A szabadkőművesség télen Evangélista Szent Jánost, nyáron pedig Keresztelő Jánost ünnepli. A két Szent János e napszentek ünnepéhez kapcsolódik: télen, december 21-én Evangélista Szent János, nyáron, június 21-én pedig Keresztelő Szent János. A két Szent Jánost gyakran kettős arccal ábrázolják. Íme a "Janus" képe (egy római pénzérméről).

Janus (d'après une monnaie romaine).

<https://www.larousse.fr/encyclopedie/mythologie/Janus/189967>

A római szimbolikában Janus a kapuk istene (latinul « janua »). Janus azért, mert ő őrizte az ég kapuit és az istenek birodalmát; Janus így kapcsolódik a napfényes ünnepekhez.

A nyári Szent János-napot az Ember Kapujához, a "kis misztériumok" kapujához kötik (szemben az Istenek Kapujával, amely a téli Szent János-napon a nagy misztériumok felé nyílik). Ez a kapu nyitja meg az utat az emberi állapot felé.

A páholyokban a nyári Szent János napra meghatározott dátum egyes páholyokban eltérő lehet, bár a dátum június 21.

A Szentivánéji napot úgy ünneplik, mint a fényről és a tudásról való elmélkedés idejét (két olyan elem, amely a keresztények között is létezik). A szabadkőművesek sajátos rituálét alkalmaznak e napforduló ünnepének megünneplésére. Ez a rituálé páholyonként eltérő lehet, de a lényegi üzenet és a szimbolika azonos. A pogány ünnephez és a keresztény ünnephez hasonlóan a szabadkőművesek napszentelő ünnepe is lehetővé teszi a testvérek közötti megosztás gondolatát, megerősítve az őket összekötő kötelékeket.

Megerősíthetjük tehát, hogy a szabadkőművesek Szent János ünnepe keresztény eredetű, amely maga is egy pogány ünnepet vett át és alakított át. A szabadkőművesek is a fényt, a tudást és a természetet ünneplik. Ennek az ünnepnek köszönhetően a szabadkőművesség egyik dimenziója sarokkövévé vált : ugyan is, a testvériség ünneplése.

A szabadkőművesek számára a nyári Szent János ünnep alkalmával felidézett « fény lehetőséget » nyújt arra, hogy elgondolkodjanak személyes és spirituális útjukon. A szabadkőműves szertartás a szabadkőműves értékeket és köteleességeket idéz elő. Önvizsgálat, « VITRIOL » nélkül nem lehetséges, hogy egy szabadkőműves « legyőzze szenvedélyeit és haladjon előre a szabadkőművességben », ahogyan azt az inas első fokozatának szertartása tanítja.

A megtisztulás szimbolikája a szabadkőműves szertartásban is megnyilvánul. A « fény keresése » lehetőséget ad a szabadkőműveseknek arra is, hogy elgondolkodjanak elkötelezettségükön és szabadkőműves esküjükön, hiszen egy új ciklus kezdődik ott, ahol a leghosszabb a nap. A szabadkőművességben tett esküvételek felidéződnek, mintha azok is új ciklusok lennének (fizetésemelés : az inasból legény lesz a legényből meg mester). Bizonyos értelemben tehát minden egy örökös újrakezdés.

A szabadkőművesek keresése végső soron a fény keresése, az igazság keresése... még akkor is, ha az egy elérhetetlen csillag.

A nyári Szent János napfényes ünnep a természetet is ünnepli abban az értelemben, hogy az ember a makrokozmosz és mikrokozmosz világegyetem része. Az ünnep tehát a természetre és annak életciklusaira emlékeztet. Ez az ünnep az ember és az Univerzum közötti harmóniát hangsúlyozza.

A szabadkőművesek számára a megtisztulási rituálé nemcsak a « VITRIOL »-t szimbolizálja, hanem a szabadkőműves út új szakaszát is.

A VITRIOL latinul így hangzik: "Visita Interiora Terrae Rectificando Invenies Ocultam Lapidem" ("Látogass el a Föld belsejébe, és a helyreigazítással megtalálod az elrejtett követ").

Emlékezzünk arra, hogy a beavatás során, mielőtt a profán a szabadkőműves templomba kerülne, el kell mennie az "Elmélkedő szobába"(néhány páholyban « barlangnak » nevezik), ahol a « V.I.T.R.I.O.L » betűket olvassa. Az elmélkedő szoba a négy elem közül (Föld,

Levegő, Víz, Tűz) a « FÖLD » elemet képviseli. A profánnak ezek azok a próbák, amelyeken át kell esnie, mielőtt « megkapná a Fényt » (beavatás).

A Szent János ünnep rituáléja a páholy megnyitóján a « Fény » megidézését, beszédet és elmélkedést tartalmaz, amelyben több testvér rituális módon vesz részt. Egyes páholyokban szimbolikus "keresztelési szertartást" tartanak.

A « természet ünnepe » egy lényeges, jelentésben gazdag pillanat. A nyári napfordulóval egybeeső Szent János nap a természetről és az élet körforgásáról való elmélkedésre ösztönöz egy olyan világegyetemben, amely meghaladja a mi megértésünket.

Végül, a testvériség mély kifejeződése úgy konkretizálódik hogy a Testvérek, a vakolat során, pohárköszöntőket mondanak.

A szertartás a páholy bezárásával ér véget, melyben minden tagnak jólétet kívánnak, és megidéznek a fényt, amely lehetővé teszi a fejlődést a "Királyi Művészetben". Ezért a fénynek a keresése lehetővé teszi a belső megvilágosodást, a szellemi emelkedettségnek köszönhetően.

A tűz meggyújtása a testvérek által és a tűz továbbadása a tudatosság emelkedését és a fény továbbadását szimbolizálja. Azt is szimbolizálja hogy a fényt meg kell őrizni. A Szent János prologusához is vonatkozik :

« És a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be azt »

(János 1. Fejezet)

A « páholy munkájának » lezárását gyakran egy ima, egy mély kívánság kíséri :

« Ez a Fény tegye lehetővé a Testvérek számára, hogy folytassák a Királyi Művészetet », máshogy mondva, a beavatási útjuknak a spirituális dimenziojának az apolasa, a jövő felé nézve.

Bibliográfia

<https://www.france-pittoresque.com/spip.php?article13909>

<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k58359168/f26.image.r=Ouessant.langFR>

<https://visitmonterosa.com/fr/evenements/fete-patronale-de-saint-jean-22409>

https://www.academia.edu/22294824/Les_manuscrits_de_la_mer_morte_Aim%C3%A9_FU_CHS_IRMA

<https://archive.org/details/WISEABEGGCOOKMs.de.la.mer.Morte/page/n5/mode/2up>

Wise Abegg Cook, Les manuscrits de la mer Morte, 2003-01-01

<https://www.theatredesorignes.fr/images/sampled/ata/pdf/fete-de-la-saint-jean.pdf>

Guenon, René, 1962, Symboles de la Science sacrée, Éditions Gallimard 1962 (chapitre 38, à propos des Deux Saint-Jean).

Károli Gáspár, Szent írás, új Testamentum.

Pelt, Jean-Marie, 1988, Fleurs, fêtes et saisons - Chapitre sur les feux et herbes de la Saint-Jean Éditions Fayard.

Pozarnik, Alain, 2014, De la Porte des Hommes à la porte des dieux, Cérémonie solsticiale de la Saint Jean d'été , DERVY Editions.

Segond, Louis, La Sainte Bible, Nouvelle version Segond révisée, première édition, 1978.

Rituel du rite moderne belge, RL° la Lumière des Ardennes, GLRB

Rituel du rite moderne belge, RL° Les Sept Piliers, GLRB

Rituel du rite écossais ancien et accepté, RL° François-Charles de Velbrück, GLRB

Rituel du rite écossais ancien et accepté, RL° Les Vrais amis, GLRB